

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Южный научный центр

RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES
Southern Scientific Centre

Кавказский Энтомологический Бюллетень

CAUCASIAN ENTOMOLOGICAL BULLETIN

Том 18. Вып. 1

Vol. 18. No. 1

Ростов-на-Дону
2022

Новые таксоны жуков-долгоносиков трибы Blosyrini (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae) с Сино-Тибетских гор

© Г.Э. Давидьян

Всероссийский институт защиты растений, шоссе Подбельского, 3, Санкт-Петербург, Пушкин 196608 Россия. E-mail: gdavidian@yandex.ru

Резюме. Описан новый род долгоносиков *Igorius* Davidian, **gen. n.** (Entiminae: Blosyrini) из юго-западной части китайской провинции Сычуань. Он характеризуется следующими признаками: переднеспинка сильно сдавлена с боков в основной половине, наиболее широкая между серединой и предвершинной третью, на диске с многочисленными зернышками и узким срединным килем; 5-й промежуток надкрылий в предвершинной части сильно килевидно выпуклый, бугорок на его вершине отчетливо выступает за вершинный край надкрылий и почти отвесно понижается к вершинному скату; вершинный край надкрылий между пятыми промежутками прямой или слегка двояковыемчатый. В новом роде описаны *I. pictus* **sp. n.** (типовой вид), *I. elegans* **sp. n.**, *I. pastoralis* **sp. n.** и *I. tristis* **sp. n.** Составлена определительная таблица этих видов.

Ключевые слова: Curculionidae, Entiminae, Blosyrini, новый род, новые виды, Китай, определительная таблица.

New taxa of the weevils of the tribe Blosyrini (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae) from the Sino-Tibetan Mountains

© G.E. Davidian

All-Russian Institute of Plant Protection, Podbelskiy Roadway, 3, St Petersburg, Pushkin 196608 Russia. E-mail: gdavidian@yandex.ru

Abstract. A new weevil genus *Igorius* Davidian, **gen. n.** (Entiminae: Blosyrini) is described from the south-western part of Sichuan Province in China. It is characterized in the following features: rostrum subquadrate; pronotum widest between of the middle and preapical third, clearly compressed laterally in basal half, on disc with numerous granules and narrow median carina; 5th elytral interstriae in preapical part strongly keeled with tubercle at the end almost obliquely descending to the apical declivity, distinctly protruding beyond the apical margin of elytra. Apical margin of elytra between protruding fifth interstriae, straight or slightly bisinuate. Four new species including *I. pictus* **sp. n.** (type species), *I. elegans* **sp. n.**, *I. pastoralis* **sp. n.** and *I. tristis* **sp. n.** are described and provided with a key. Male of *I. pictus* **sp. n.** easily differs from other in the following features: inside margin of fore tibiae in the middle part is strongly flattened and bent dorsally, endofallus armament with distinct pair of endophallic rods, which are somewhat shorter, than pair of anterior sclerites. *Igorius elegans* **sp. n.** is the most similar to *I. pictus* **sp. n.**, its fore tibiae are without a flattened extension in the middle part and pair of endophallic rods barely marked. *Igorius pastoralis* **sp. n.** is characterized in fore tibiae strongly curved in apical half, on the inner side basal to middle angularly widened, pair of anterior sclerites longer than penis, almost reaching apex, very narrow in apical half, at base with distinct pair clusters of spinules. *Igorius tristis* **sp. n.** differs in having a wider body, the width of the elytral base is much narrower than the distance between tubercles at the apical elytral margin.

Key words: Curculionidae, Entiminae, Blosyrini, new genus, new species, China, identification key.

Введение

Предлагаемая работа продолжает серию публикаций автора, посвященных изучению жуков-долгоносиков с Сино-Тибетских гор Китая [Davidian, 2020, 2021; Давидьян, 2021]. В ней представлены новые материалы по бескрылым горным долгоносикам из трибы Blosyrini Lacordaire, 1863.

Изучению разнообразия этой группы посвящена статья Гребенникова [Grebennikov, 2022], выполненная на основе данных молекулярного анализа фрагментов митохондриальной и ядерной ДНК. Все исследованные образцы (предположительно, виды) приводятся в работе под номерами, снабжены фотографиями жуков сверху и сбоку, без необходимой морфологической характеристики. Один из экземпляров с порядковым номером «2734», собранный на горе Гунгашань (Gongga Shan), по-видимому, принадлежит к описываемому здесь новому роду и образует монофилетическую

линию в кладе С [Grebennikov, 2022: 562, 564–566, fig. 7]. Идентификация его видовой принадлежности пока не представляется возможной.

Материал и методы

Работа выполнена на основе коллекции Зоологического института РАН (ЗИН, Санкт-Петербург, Россия). Жуки наклеены на прямоугольные картонные пластинки, у отпрепарированных экземпляров отчлененное брюшко наклеено на те же пластинки в заднем правом углу, а гениталии и терминалии помещены в каплю водорастворимого фиксатора в заднем левом углу. Длина тела жуков измерялась от переднего края глаз до вершины надкрылий.

В работе приняты следующие наименования основных частей вооружения эндофаллуса: PAS (pair of anterior sclerites) – передняя пара склеритов; PPS (pair

of posterior sclerites) – задняя пара склеритов; PER (pair of endophallic rods) – 2 длинных лентовидных склеротизованных пластинки между апофизами пениса; PCS (pair clusters of spinules) – 2 небольших поля из мелких заостренных спикул по бокам основной части PAS или PPS.

Фотографии гениталий и терминалий выполнены с препаратов в глицерине на микроскопе Axio Imager M-1 фирмы Carl Zeiss в лаборатории биометода Всероссийского научно-исследовательского института защиты растений (ВИЗР, Санкт-Петербург, Пушкин, Россия). Все голотипы и большая часть паратипов хранятся в коллекции ЗИН.

Subfamily Entiminae Schoenherr, 1823

Tribe Blosyrini Lacordaire, 1863

Род *Igorius* Davidian, gen. n.

Типовой вид *Igorius pictus* Davidian, sp. n.

Описание. Самец. Головотрубка слабо поперечная, прямоугольная, иногда слегка сужена к вершине. Эпистом в задней половине с блестящим двойным килевидным окаймлением. Лоб по бокам с поверхностными или иногда отчетливыми продольными вдавлениями. Глаза круглые, при осмотре сверху почти равномерно выпуклые. Булава усиков на вершине заострена, наиболее широкая дистальнее середины, боковые края ее 1-го членика, как правило, прямые. Переднеспинка явственно поперечная, наиболее широкая между серединой и предвершинной третью, сильно сужена к основанию и обычно сдавлена с боков. Надкрылья сверху слабо выпуклые или плоские, на боках уплощены и подогнуты, промежутки надкрылий значительно шире узких бороздок. Вершинная часть 5-го промежутка надкрылий обычно сильно килевидно выпуклая, бугорок на его вершине явственно выступает за вершинный край надкрылий, почти отвесно понижаясь к вершинному скату. Длина указанного килевидного участка в 2–2.5 раза больше расстояния от его вершины до места слияния 3-го и 9-го промежутков. 6-й промежуток надкрылий до вершинного ската целиком лежит на диске, затем загибается на боковую сторону и сверху не виден. 7-й промежуток надкрылий до вершинного ската выпуклый, с рядом крупных, иногда удлиненных бугорков. Диск и боковые стороны надкрылий обычно с явственным перегибом по 7 промежутку, вершинный скат отвесный или слегка подогнут. Вершинный край надкрылий между сильно выступающими бугорками на пятых промежутках, прямой или слегка двояковыемчатый. Голеи с простым шиповидным мукро, передние из них довольно сильно изогнуты внутрь, на вершине не расширены наружу. 5-й вентрит на вершине округлен, без вырезки. Чешуйки на промежутках надкрылий почти одинаковые, с щетинками в бороздках.

Пенис и апофизы почти одинаковой длины. Вершина ламеллы пениса и остиальная пластинка обычно широко округлены. Вооружение эндофаллуса с 2 длинными трубчатыми склеритами PAS и иногда с PCS у их основания; PER в виде очень тонких тяжей или отсутствуют; PPS отсутствуют.

Сравнительный диагноз. От остальных представителей Blosyrini новый род хорошо отличается вершинной частью надкрылий с сильно выпуклыми на вершине пятими промежутками, которые, как правило, заметно выступают за вершинный край надкрылий. Длина килевидного участка на вершине 5-го промежутка надкрылий в 2–2.5 раза больше расстояния от его вершины до места слияния 3-го и 9-го промежутков.

Распространение. Сино-Тибетские горы в юго-западной части китайской провинции Сычуань.

Этимология. Новый род (существительное мужского рода) назван именем Игоря Александровича Белоусова.

Igorius pictus Davidian, sp. n.

(Рис. 1, 5, 9–13)

Материал. Голотип: ♂, China, Sichuan Province, NW of Mianning, from 28°39'51"N / 102°00'22"E to 28°39'58"N / 102°00'31"E, 3895–4060 m, 8.06.2012 (I.A. Belousov, G.E. Davidian, I.I. Kabak, A.E. Korolev). Паратипы: 4♂, 7♀, собраны вместе с голотипом; 1♂, 4♀, south of Sichuan Province, NE of Mianning, 13 km NNE of Eryizuxiang, pass-lake, 4200–4500 m, 12.08.2002 (I.A. Belousov, I.I. Kabak).

Описание. Самец. Головотрубка прямоугольная, слегка поперечная, на нижней стороне перед основанием с сильно выпуклым бугорком. Срединный киль на спинке немного не доходит до лба. Лоб по бокам с отчетливыми продольными вдавлениями. Ширина головотрубки на вершине в 1.09 раза больше длины рукояти усиков. 2-й членик жгутика усиков в 2.44–2.87 раза длиннее ширины и в 1.1–1.21 раза длиннее 1-го членика, 3-й и 4-й членики слегка удлинённые, остальные почти круглые, последний из них наиболее крупный, иногда 3–7-й круглые. Булава широко веретеновидная, в 1.9–1.91 раза длиннее ширины, 1-й членик булавы составляет 0.57 ее длины.

Преднеспинка наиболее широкая между серединой и предвершинной третью, довольно сильно сдавлена с боков в основной трети, в 1.55–1.64 раза шире длины, срединный киль на диске узкий, приблизительно посередине приподнят в виде бугорка. Надкрылья в 1.08–1.21 раза длиннее ширины и в 1.42–1.53 раза шире переднеспинки, ее боковые края почти равномерно закруглены от основания до вершины. Ширина основания надкрылий слегка больше расстояния между бугорками на вершине надкрылий. 3-й промежуток перед вершинным скатом со слабо выпуклым бугорком, 5-й в вершинной части килевидный, с крупным удлиненным бугорком перед вершинным скатом.

Передние голени в вершинной трети изогнуты внутрь, их внутренний край по всей длине зазубрен, в средней части сильно распахан и отогнут дорсально. Внутренняя сторона средних голеней с отчетливыми шипиками, задних – с небольшими шипиками в вершинной половине и со сглаженными в остальной части. 2-й членик передних лапок поперечный, в 1.26 раза шире длины, 3-й членик в 1.63 раза шире 2-го. 2-й членик задних лапок удлиненный, в 1.2–1.33 раза длиннее ширины.

Пенис в 1.42 раза длиннее ширины. Склериты PAS едва длиннее пениса, на концах слегка отогнуты наружу, с маленьким зубчиком на вершине. Склериты PER отчетливые, очень узкие, сильно сближены, слегка короче PAS.

Верх тела в маленьких узких золотистых чешуйках желтоватого и светло-серого цвета с золотистым блеском. Щетинки на промежутках слегка приподняты, в 1.5 раза длиннее чешуек.

Длина тела 6.65–7.3, ширина 3.75–4.3 мм, у голотипа 7.3 и 4.3 мм соответственно.

Самка. Головотрубка прямоугольная или слабо сужена к вершине. Преднеспинка в основной половине сильно сдавлена с боков. Передние голени по внутреннему краю зазубрены по всей длине, не распаханы или иногда слегка распаханы посередине. 1-й вентрит плоский или выпуклый.

Кокситы с удлиненным стилусом, длина которого в 1.5–2 раза больше ширины, вагина с сильно склеротизованной, заостренной к основанию пластинкой, приблизительно одинаковой длины с кокситами. Ламелла spiculum ventrale треугольная, слегка короче манубриума. Collum сперматеки сужен к вершине, длиннее gamus и одинаковой с ним ширины, cogni короткий и широкий, почти в 2 раза шире, чем collum.

Длина тела 7–7.6, ширина 4.3–5 мм.

Рис. 1–4. Виды рода *Igorius* gen. n., общий вид самцов.

1 – *I. pictus* sp. n., паратип; 2 – *I. elegans* sp. n., голотип; 3 – *I. pastoralis* sp. n., голотип; 4 – *I. tristis* sp. n., голотип.

Figs 1–4. Species of the genus *Igorius* gen. n., males, general view.

1 – *I. pictus* sp. n., paratype; 2 – *I. elegans* sp. n., holotype; 3 – *I. pastoralis* sp. n., holotype; 4 – *I. tristis* sp. n., holotype.

Сравнительный диагноз. От остальных видов хорошо отличается более ярким чешуйчатым покровом тела, строением передних голеней самца, сильно расплывших в средней части на внутренней стороне, а также хорошо развитыми склеритами PER в вооружении эндофаллуса.

Этимология. Название нового вида происходит от латинского прилагательного мужского рода «pictus» (разукрашенный).

Igorius elegans Davidian, sp. n.
(Рис. 2, 6)

Материал. Голотип: ♂, China, Sichuan Province, NW of Mianing, 28°40'47"N / 102°01'52"E, 3815 m, 6.06.2012 (I.A. Belousov, G.E. Davidian, I.I. Kabak, A.E. Korolev). Паратипы: 3♀, собраны вместе с голотипом; 1♀, там же, from 28°40'03"N / 102°00'56"E to 28°40'07"N / 102°00'49"E, 4035–4300 m, 7.06.2012 (I.A. Belousov, G.E. Davidian, I.I. Kabak, A.E. Korolev).

Описание. Самец. Головотрубка почти прямоугольная, едва поперечная, в 1.07 раза шире длины, на нижней стороне перед основанием с довольно сильно выпуклым бугорком. Спинка головотрубки слегка плавна сдвинута с боков, перед лбом с поперечной бороздкой, поверхностной по бокам и глубокой, оттянутой назад посередине. Усиковые бороздки при осмотре сверху наиболее хорошо видны в средней части. Голова на уровне глаз в 1.57 раза шире лба. Лоб по бокам с широкими поверхностными вдавлениями, а также с длинной срединной бороздкой, которая сильно заходит на темя. Ширина головотрубки на вершине слегка меньше длины рукояти усиков. 2-й членик жгутика усиков в 2.33 раза длиннее ширины и в 1.1 раза длиннее 1-го членика, 3-й членик слегка удлиненный, остальные почти круглые, 7-й наиболее крупный. Булава усиков в 2.18 раза длиннее ширины, 1-й членик булавки составляет 0.59 ее длины.

Переднеспинка сильно поперечная, наиболее широкая проксимальнее вершинной трети, сильно сдвинута с боков в основной трети, в 1.43 раза шире длины. Диск переднеспинки в точечной изодиаметрической микроскульптуре, с маленькими щетинконосными зернышками и узким, слабо выпуклым срединным килем.

Надкрылья на боках перед основанием скошены, в средней части слабо выпуклые, в 1.2 раза длиннее ширины и в 1.52 раза шире переднеспинки. Надкрылья на диске уплощены, на боках почти плоские и слегка подогнуты. Промежутки надкрылий в 2.2–2.4 раза шире бороздок, с одним спутанным рядом щетинконосных зернышек такого же размера, как точки в бороздках. 3-й промежуток перед вершинным скатом со слабо выпуклым бугорком, 5-й на вершинном скате килевидный. Основная половина 7-го промежутка сильно выпуклая, с рядом бугорков. Ширина основания надкрылий слегка больше расстояния между бугорками на вершине.

Передние голени дистальнее основной трети явственно изогнуты внутрь, по внутреннему краю S-образно изогнуты, не распластаны, слабо расширены у основной трети. Средние голени в вершинной половине на внутренней стороне заметно вогнуты. Все голени на внутренней стороне с довольно крупными шипиками. 2-й членик передних лапок поперечный, в 1.37 раза шире длины, 3-й членик в 1.68 раза шире 2-го, коготковый членик выступает за вершину 3-го на половину своей длины. 2-й членик задних лапок едва поперечный.

Пенис в 1.18 раза длиннее ширины, короче апофиз. Склериты PAS в вооружении эндофаллуса длиннее пениса, в виде длинных, плавно расширенных в средней части склеритов, отогнутых на концах наружу; склериты PER едва намечены.

Верх в узких мелких прижатых чешуйках светло-коричневого цвета с тусклым блеском. Щетинки на

промежутках надкрылий в 1.5–1.8 раза длиннее чешуек, наиболее заметно приподняты на бугорках и вершинном скате. Надкрылья равномерно опушены, без перевязей, переднеспинка с продольными полосами на диске и по бокам.

Длина тела голотипа 7.5, ширина 4.1 мм.

Самка. Передние голени слабо изогнуты внутрь, довольно узкие, одинаковой ширины в вершинной половине. 1-й вентрит в средней части явственно выпуклый, 5-й вентрит широко треугольный, на вершине закруглен.

Длина тела 7.5–8.7, ширина 4.5–5.2 мм.

Сравнительный диагноз. Внешне наиболее похож на *I. pictus* sp. n., от которого легко отличается передними голенями самца, не расплывшими в средней части на внутренней стороне, а также вооружением эндофаллуса с более крупными склеритами PAS и едва намеченными склеритами PER.

Этимология. Название нового вида происходит от латинского прилагательного мужского рода «elegans» (стройный).

Igorius pastoralis Davidian, sp. n.
(Рис. 3, 8)

Материал. Голотип: ♂, China, Sichuan Province, right tributary of Lanhegou River, W of Ubaoshan Mountain, Luobu env., ~28°44'N / 102°54'E, 2300–3000 m, 27.06.2000 (I.A. Belousov, G.E. Davidian, I.I. Kabak).

Описание. Самец. Головотрубка слегка поперечная, прямоугольная, на нижней стороне перед основанием со слабо выпуклым бугорком. Спинка головотрубки слегка сдвинута с боков, отделена от лба поперечной бороздкой, не доходящей до глаз, с глубокой точкой посередине. Голова на уровне глаз в 1.42 раза шире лба. Лоб с короткой срединной бороздкой и широкими поверхностными вдавлениями по бокам. Ширина головотрубки на вершине равна длине рукояти усиков. 2-й членик жгутика усиков в 2.8 раза длиннее ширины и в 1.27 раза длиннее 1-го, 3-й и 4-й – в 1.3 раза длиннее ширины, остальные едва удлиненные, 7-й наиболее крупный. Булава усиков в 2.09 раза длиннее ширины, 1-й членик булавки составляет 0.57 ее длины.

Переднеспинка наиболее широкая слегка дистальнее середины, в 1.42 раза шире длины, в основной трети явственно сдвинута с боков. Диск слегка бугорчатый, со слабо намеченным срединным килем, бугорковидно приподнятым посередине, а также с многочисленными щетинконосными зернышками, промежутки между которыми, как правило, крупнее зернышек.

Надкрылья на боках до вершинной трети слабо округлены, в 1.14 раза длиннее ширины и в 1.58 раза шире переднеспинки. Промежутки надкрылий приблизительно в 4 раза шире бороздок, с одним рядом щетинконосных зернышек примерно одинакового размера с зернышками на переднеспинке. 3-й промежуток перед вершинным скатом с едва выпуклым бугорком, 5-й промежуток на вершинном скате сильно килевидный. 7-й промежуток надкрылий в основной половине сильно выпуклый, с рядом отчетливых бугорков. Ширина основания надкрылий слегка больше расстояния между бугорками на вершине надкрылий.

Передние голени в вершинной половине отчетливо изогнуты внутрь, на внутренней стороне базальнее середины явственно угловидно расширены. Средние голени на внутренней стороне посередине заметно расширены, с отчетливыми зернышками. 2-й членик передних лапок в 1.15 раза шире длины, 3-й членик в 1.65 раза шире 2-го, коготковый членик выступает за вершину 3-го на 0.64 своей длины. 2-й членик задних лапок в 1.14 раза длиннее своей ширины.

5-й вентрит трапециевидный, выпуклый, на вершине слегка закруглен, с отчетливой ямкой в предвершинной медиальной части.

Рис. 5–11. *Igorius* gen. n., гениталии и половые протоки.
 5, 9–11 – *I. pictus* sp. n.; 6 – *I. elegans* sp. n.; 7 – *I. tristis* sp. n.; 8 – *I. pastoralis* sp. n. 5–8 – эдеагус, вид сверху; 9 – кокситы; 10 – сперматека; 11 – spiculum ventrale.

Figs 5–11. *Igorius* gen. n., genitalia and genital tubes.
 5, 9–11 – *I. pictus* sp. n.; 6 – *I. elegans* sp. n.; 7 – *I. tristis* sp. n.; 8 – *I. pastoralis* sp. n. 5–8 – aedeagus, dorsally; 9 – ovipositor; 10 – spermatheca; 11 – spiculum ventrale.

Рис. 12–13. Местообитание *Igorius pictus* sp. n.

12 – горы северо-западнее Мянньина, 3895–4060 м, Сычуань, Китай; 13 – биотоп, в котором был собран новый вид.

Figs 12–13. Habitat of *Igorius pictus* sp. n.

12 – mountains northwest of Mianning, 3895–4060 m, Sichuan Province, China; 13 – biotope where new species was collected.

Пенис в 1.42 раза длиннее ширины и слегка короче апофиз, его ламелла с узкой полоской склеротизации вдоль вершинного края. Склериты PAS в вооружении эндофаллуса длиннее пениса, почти доходят до его вершины, у основания с полями PCS; склериты PER отсутствуют.

Тело в маленьких прижатых узких чешуйках светло-коричневого цвета. Щетинки на промежутках приблизительно в 2 раза длиннее чешуек, наиболее заметно приподняты на бугорках и вершинном скате. Чешуйки формируют слабые продольные полосы по бокам и в медиальной части переднеспинки.

Длина тела голотипа 8, ширина 4.55 мм.

Сравнительный диагноз. От остальных видов хорошо отличается строением передних голеней, угловидно расширенных на внутренней стороне базальнее середины. Склериты PAS в вооружении эндофаллуса длиннее пениса, почти доходят до его вершины, у основания с отчетливыми полями PCS.

Этимология. Название нового вида происходит от латинского прилагательного мужского рода «pastoralis» (пастушеский).

Igorius tristis Davidian, sp. n.

(Рис. 4, 7)

Материал. Голотип: ♂, China, south of Sichuan Province, S of Yanpuan, from 27°20'34"N / 101°32'42"E to 27°20'21"N / 101°32'52"E, 4070–4135 m, pitfall traps, 4.07.2010 (I.A. Belousov, I.I. Kabak).

Описание. Самец. Головотрубка прямоугольная, слегка поперечная, на нижней стороне перед основанием с крупным сглаженным бугорком. Спинка головотрубки в средней части плавно сдавлена с боков, с очень коротким срединным килем у эпистома, в медиальной 3/4 отделена от лба поперечной бороздкой с глубокой точкой посередине. Лоб с узкой срединной бороздкой по всей длине и широкими поверхностными вдавлениями по бокам, над задним краем глаз слабо приподнят. Голова на уровне глаз в 1.3 раза шире

лба. Ширина головотрубки на вершине в 1.11 раза больше длины рукояти усиков. 2-й членок жгутика в 2.7 раза длиннее ширины и в 1.12 раза длиннее 1-го членка, 3-й и 4-й членки слегка удлинненные, 5–7-й почти круглые, последний из них наиболее широкий. 1-й членок булавки усиков составляет 0.56 ее длины.

Переднеспинка поперечная, наиболее широкая слегка дистальнее середины, в 1.59 раза шире длины. Диск слабо бугорчатый, со сглаженным срединным килем, в густых щетинконосных зернышках, наиболее многочисленных и выпуклых на боках. Надкрылья широкие, овальные, в 1.05 раза длиннее ширины и в 1.7 раза шире переднеспинки. Бока надкрылий перед основанием слабо скошены, с отчетливым плечевым бугорком на 7 промежутке. Промежутки надкрылий приблизительно в 2 раза шире бороздок, с 1–2 спутанными рядами щетинконосных зернышек одинакового размера с зернышками в бороздках. 3-й промежуток перед вершинным скатом со слабо выпуклым бугорком, 5-й в вершинной части килевидно выпуклый, с крупным округлым бугорком перед вершинным скатом. 7-й промежуток надкрылий с рядом мелких бугорков, не образует отчетливого перегиба между диском и боками. Ширина основания надкрылий значительно меньше расстояния между бугорками на вершинном крае.

Передние голени в вершинной половине сильно изогнуты внутрь, в основной половине слегка расширены. Внутренняя сторона голеней в коротких заостренных щетинконосных зернышках. 2-й членок передних лапок поперечный, в 1.39 раза шире длины, 3-й в 1.69 раза шире 2-го, коготковый членок выступает за вершину 3-го приблизительно на 2/3 своей длины. 2-й членок задних лапок едва удлинненный.

Пенис в 1.1 раза длиннее ширины, слегка короче апофиз, его ламелла трапециевидная, с маленькой выемкой посередине. Вооружение эндофаллуса из 2 сильно удлинненных, расширенных на вершине склеритов PAS, которые снаружи перед вершиной с 2–3 маленькими зубчиками; склериты PER отсутствуют.

Надкрылья в равномерном покрове из очень мелких, прижатых, узких веретеновидных чешуек светло-коричневого цвета, длина которых в 1.5–2 раза меньше диаметра зернышек.

Щетинки на промежутках надкрылий в 1.5–2.5 раза длиннее чешуек, наиболее заметно приподняты на бугорках и на вершинном скате.

Длина тела голотипа 9, ширина 5.75 мм.

Сравнительный диагноз. От остальных видов отличается более крупным широким телом, сильно расставленными бугорками на вершинном крае надкрылий, а также дуговидно изогнутыми передними голеньями.

Этимология. Название нового вида происходит от латинского прилагательного мужского рода «tristis» (мрачный).

Определительная таблица видов рода *Igorius* gen. n.
(преимущественно по признакам строения самца)

- 1(2). Внутренняя сторона передних голеней самца в средней части отчетливо распластана и зазубрена по краю. Лоб по бокам обычно с отчетливыми продольными вдавлениями. Склериты PER в вооружении эндофаллуса сильно сближены, слегка короче склеритов PAS *I. pictus* sp. n.
- 2(1). Внутренняя сторона передних голеней самца не распластана. Лоб по бокам обычно с поверхностными широкими вдавлениями. Склериты PER в вооружении эндофаллуса едва заметны или отсутствуют.
- 3(4). Передние голени на внутренней стороне базальнее середины отчетливо угловидно расширены. Склериты PAS в вооружении эндофаллуса длиннее пениса, почти доходят до его вершины, у основания с отчетливыми полями PCS, склериты PER отсутствуют *I. pastoralis* sp. n.
- 4(3). Передние голени на внутренней стороне базальнее середины слегка расширены. Склериты PAS в вооружении эндофаллуса заметно не доходят до вершины пениса, без полей PCS у основания, склериты PER едва намечены или отсутствуют.
- 5(6). Передние голени очень сильно изогнуты внутрь, по внутреннему краю дуговидно вогнуты. Срединная бороздка на лбу не заходит на темя. Ширина головотрубки на вершине больше длины рукояти усиков. Надкрылья более широкие, в 1.05 раза длиннее ширины, без явственного

- перегиба по слабо выпуклому 7 промежутку между диском и боками. Ширина основания надкрылий заметно меньше расстояния между бугорками на вершинном крае. Склериты PER в вооружении эндофаллуса отсутствуют *I. tristis* sp. n.
- 6(5). Передние голени умеренно сильно изогнуты внутрь, по внутреннему краю S-образно изогнуты. Срединная бороздка на лбу сильно заходит на темя. Ширина головотрубки на вершине слегка меньше длины рукояти усиков. Надкрылья менее широкие, в 1.2 раза длиннее ширины, с отчетливым перегибом по килевидно выпуклому 7 промежутку между диском и боками. Ширина основания надкрылий едва больше расстояния между бугорками на вершинном крае. Склериты PER в вооружении эндофаллуса едва намечены
..... *I. elegans* sp. n.

Благодарности

Выражаю искреннюю благодарность моим товарищам И.А. Белоусову и И.И. Кабаку (ВИЗР), собравших интереснейшие материалы по жукам-долгоносикам Китая и передавших их в коллекцию ЗИН. Я признателен Б.А. Коротяеву (ЗИН) за постоянное внимание к работе. Особую благодарность за проделанную работу выражаю рецензентам статьи.

Литература

- Давидьян Г.Э. 2021. Новые таксоны жуков-долгоносиков, близкие к роду *Dactylotus* Schoenherr, 1847 (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae), с Сино-Тибетских гор. *Кавказский энтомологический бюллетень*. 17(1): 163–178. DOI: 10.23885/181433262021171-163178
- Grebennikov V.V. 2022. The first molecular phylogeny of Blosyrini weevils (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae) rejects monophyly of the tribe and documents a new Asian clade with the highest diversity in the Hengduan Mountains. *Zootaxa*. 5094(4): 553–572. DOI: 10.11646/zootaxa.5094.4.2
- Davidian G.E. 2020. A new genus and new species of the weevil tribe Blosyrini Lacordaire, 1863 (Coleoptera, Curculionidae: Entiminae) from the Sino-Tibetan Mountains. *Entomological Review*. 100(8): 1157–1189. DOI: 10.1134/S0013873820080102
- Davidian G.E. 2021. A new weevil genus closely related to *Dactylotinus* Korotyaev, 1996 (Coleoptera, Curculionidae: Entiminae) with new species from the Sino-Tibetan mountains. *Entomological Review*. 101(7): 992–1003. DOI: 10.1134/S0013873821070150

Поступила / Received: 24.05.2022

Принята / Accepted: 20.06.2022

Опубликована онлайн / Published online: 26.07.2022

References

- Davidian G.E. 2020. A new genus and new species of the weevil tribe Blosyrini Lacordaire, 1863 (Coleoptera, Curculionidae: Entiminae) from the Sino-Tibetan Mountains. *Entomological Review*. 100(8): 1157–1189. DOI: 10.1134/S0013873820080102
- Davidian G.E. 2021. New taxa of the weevils closely related to *Dactylotus* Schoenherr, 1847 (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae) from the Sino-Tibetan Mountains. *Caucasian Entomological Bulletin*. 17(1): 163–178 (in Russian). DOI: 10.23885/181433262021171-163178
- Davidian G.E. 2021. A new weevil genus closely related to *Dactylotinus* Korotyaev, 1996 (Coleoptera, Curculionidae: Entiminae) with new species from the Sino-Tibetan mountains. *Entomological Review*. 101(7): 992–1003. DOI: 10.1134/S0013873821070150
- Grebennikov V.V. 2022. The first molecular phylogeny of Blosyrini weevils (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae) rejects monophyly of the tribe and documents a new Asian clade with the highest diversity in the Hengduan Mountains. *Zootaxa*. 5094(4): 553–572. DOI: 10.11646/zootaxa.5094.4.2